

பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் பார்வையில்
அகத்திணை – புறத்திணை ஓர் இயங்கியல்
A Dialectic View of Professor N. Subbureddiar in Inner Life (Agathinai)
and External Life (Purathinai)

இ. முன்னி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், முதுகலைத் தமிழியல் மற்றும் உயராய்வு துறை,
செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

E. Munni, Ph.D Research Scholar, PG & Research Department of Tamil,
Women's College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3292-8973>

முனைவர் செ. ஹேமலதா, உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழியல் மற்றும் உயராய்வு துறை,

செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Hemalatha, Assistant Professor, PG & Research Department of Tamil,
Chellammal Women's College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3227-7616>

DOI: 10.5281/zenodo.7294887

Abstract

“Tolkappiam” is an ancient Tamil literature book written by Tolkappiyar. This Tamil treatise on grammar and life deals with the ancient Sangam lifestyle. “Tolkappiam” also says about the inner spirit and external capabilities of ancient life. The inner life (Agam) deals with love, compassion, affection, and forgiveness; the external life (Puram) reveals courage, valour, generosity and war ethics. This is how the two sides of human life are considered in the Tamil research world but Professor N. Subbu Reddiar in his version of “Tolkappiyum” has researched in another perspective contrary to the above-stated ideas that are related to socio-economic hierarchy, growth and status of the people based on the Sangam habitats in regard with the regions and environmental conditions. Tholkappiyar has classified the earth into Five Regions as Hilly Regions (Kurunchi), Forests Regions (Mullai), Farmlands (Marutham), Coastal (Neithal) and Desert (Palai) regions. Professor N. Subbu Reddiar has seen a perspective related to the lifestyle and status of the people. His “Tolkappiyum” describes in detail the lifestyle lived by the Sangam people with a tinge on the culture and heritage of the Tamil People of Ancient and Medieval Times. The lifestyle, culture and heritage of the people of the ancient and medieval times of Tamil Nadu had been investigated by Mr. Reddiar under the scrutiny of “Tolkappiam” and “Thirukurral”. Professor N. Subbureddiyar suggests that this literature should be considered for the betterment of the life of every human on the earth. Regarding to the lifestyle of humans and culture said by Tolkappiyar; Professor N. Subbu Reddiar authored the same ideals from a different perspective in his book “Lifestyle shown as in ‘Tholkappiam’ (Tolkappiam Kattum Valkai)’.

Keywords: Dialectic View, Professor N. Subbureddiar, Inner Life (Agathinai), External Life (Purathinai)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ்நூல்களில் மிகத் தொன்மையானதும், பழமையானதுமாக இருப்பது தொல்காப்பியம் ஆகும். இது உலகத்திற்கு ஏற்ற பொது நூலாகவும், அறிவுச்சுரங்கமாகவும்

திகழ்கிறது. உலகத் தோற்றம், உயிர்களின் வகைப்பாடு, உயிர்களின் வளர்ச்சி நிலைகள், மனித சமுதாயத்திற்குத் தேவையான செய்திகள், உலக இலக்கியங்களுக்கு அடிப்படையான கருத்துக்கள் அனைத்தும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ளன. தொல்காப்பியத்தை ஆழமாக நோக்க புதிய புதிய கருத்துக்களைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. பிற்காலத் தமிழ் இலக்கியங்கள் அனைத்திற்கும் அடிப்படை மூல ஆதாரமாய் தொல்காப்பியம் விளங்குகிறது. தொல்காப்பியத்தின் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம் தமிழ்மொழியின் இலக்கணத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன. பொருளதிகாரம் சங்க இலக்கியங்களை வரையறுக்கின்ற இலக்கண நூலாக அமைந்தாலும் அதனையும் தாண்டி அறிவியல் பூர்வ சிந்தனையோடும், வாழ்வியலை வரையறுக்கின்ற ஒரு புது கோட்பாட்டுத் தன்மையோடும் விளங்குவது காணத்தக்கதாகும். உலகப்பொதுமறையான வள்ளுவரின் திருக்குறள் மனித சமூகம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வரையறுக்கிறது. ஆனால் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் மனித சமூகம் எப்படி வாழ்ந்தன என்பதை வரையறுத்துக் காட்டுகிறது. இதனை நாம் தமிழ் மரபு என்கிறோம். தமிழ் மரபு என்பது ஒரு பகுத்தறிவு மரபு. இதற்கு அடிப்படை மூலமாய் விளங்குவது தொல்காப்பியமும், வள்ளுவமும் ஆகும். இயங்கியல் பார்வை என்பது ஓர் அறிவியல் பார்வை. இலக்கியங்களை இயங்கியல் நோக்கோடும், வரலாற்று நோக்கோடும் காணும் போது தான் தெளிவானவிடயங்களை ஆய்வுத்துறையில் காண முடியும். இயங்கியலுக்கு அகமும், புறமும் அடிப்படையாக அமைகின்றன. இயங்கியல் கோட்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக உள்ள அகமும், புறமும் தொல்காப்பியரின் அகத்திணை, புறத்திணை கொள்கையும் இயைபு படுவதை பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை என்ற நூல் விளக்குகிறது. தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தில் வருகின்ற அகத்திணை, புறத்திணை அகம் என்பதை காதல் என்றும், புறம் என்பதை வீரம், கொடை, போர் என்றும் பாகுபடுத்தும் போக்கே ஆய்வுலகில் நடந்து வருகின்றது. ஆனால் பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் அவர்களின் அகத்திணை புறத்திணை இயைபு பற்றிய பார்வை திணைக் கோட்பாடான சமூக படிநிலை வளர்ச்சி பார்வைக்கு பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் ஆய்வு முன்னோட்டமாய் அமைகிறது. குறிஞ்சிக்குப் புறனாக அமைந்துள்ள வெட்சி, இனக்குழு சமூகத்தைச் சுட்டுவதாகவும், மருதத்திற்குப் புறனாக அமைந்துள்ள உழிஞை, பலப்படுத்தப்பட்ட சொத்துடைமை சமூக அமைப்பையும், அதனால் பரத்தமை தோற்றம் பெற்றதையும் விளக்குகிறது. நெய்தலுக்குப் புறனாக அமைந்துள்ள வாகை மூவேந்தர்களின் முற்றிய போர்களையும், காஞ்சி, பாடான் திணைகள் மூவேந்தர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் தமிழகத்தில் நிலவிய சூழலை திணைக் கோட்பாடு பார்வை விளக்குகிறது. இந்த திணைக் கோட்பாட்டு பார்வைக்கு ந. சுப்புரெட்டியாரின் “தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை” என்ற நூல் மூலமாக பயன்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார், பார்வை, அகத்திணை, புறத்திணை, இயங்கியல்.

முகவுரை

தமிழ்நூல்களில் மிகத் தொன்மையானதும், பழமையானதுமாக இருப்பது *தொல்காப்பியம்* ஆகும். இது உலகத்திற்கு ஏற்ற பொது நூலாகவும், அறிவுச்சுரங்கமாகவும் திகழ்கிறது. உலகத் தோற்றம், உயிர்களின் வகைப்பாடு, உயிர்களின் வளர்ச்சி நிலைகள், மனித சமுதாயத்திற்குத் தேவையான செய்திகள், உலக இலக்கியங்களுக்கு அடிப்படையான கருத்துக்கள் அனைத்தும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ளன. தொல்காப்பியத்தை ஆழமாக நோக்க புதிய புதிய கருத்துக்களைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தில் வருகின்ற அகத்திணை, புறத்திணை அகம் என்பதை காதல் என்றும், புறம் என்பதை வீரம், கொடை, போர் என்றும் பாகுபடுத்தும் போக்கே ஆய்வுலகில் நடந்து வருகின்றது. ஆனால் பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் அவர்களின் அகத்திணை புறத்திணை இயைபு பற்றிய பார்வை திணைக் கோட்பாடான சமூக படிநிலை வளர்ச்சி பார்வைக்கு பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் ஆய்வு முன்னோட்டமாய் அமைகிறது. குறிஞ்சிக்குப் புறனாக அமைந்துள்ள வெட்சி, இனக்குழு சமூகத்தைச் சுட்டுவதாகவும், மருதத்திற்குப் புறனாக அமைந்துள்ள உழிஞை, பலப்படுத்தப்பட்ட சொத்துடைமை சமூக அமைப்பையும், அதனால் பரத்தமை தோற்றம் பெற்றதையும் விளக்குகிறது. நெய்தலுக்குப் புறனாக அமைந்துள்ள வாகை மூவேந்தர்களின் முற்றிய போர்களையும், காஞ்சி, பாடான் திணைகள் மூவேந்தர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் தமிழகத்தில் நிலவிய சூழலை திணைக் கோட்பாடு பார்வை விளக்குகிறது. இந்த திணைக் கோட்பாட்டு பார்வைக்கு ந. சுப்புரெட்டியாரின் “தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை” என்ற நூல் மூலமாக பயன்படுகிறது.

குறிஞ்சி – வெட்சி காட்டும் இனக்குழு சமூகம்

சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான குறிஞ்சி நிலப்பாடல்கள் உணவு சேகரிக்கும் தொழிலைச் சுட்டுவதாக உள்ளன. தொல்காப்பியர் சுட்டும் குறிஞ்சி நிலத்திற்கான வரையறைகளும், இனக்குழு சமூகத்தின் வாழ்வியலைக் குறிப்பனவாக அமைகின்றன. குறிஞ்சித் திணைக்கு புறனாக உள்ள வெட்சித்திணையும் இனக்குழு சமூகத்தின் எச்சமாகவும் அதனோடு இணைந்த கரந்தைத் திணை சிறுஅரசு தோன்றியதையும் காட்சிப்படுத்துகின்றன. தொல்காப்பியரின் கூற்றினைக் கொண்டு குறிஞ்சி, வெட்சி திணைகளை ஆராய்ந்தால் இனக்குழு சமூகத்தின் தோற்றத்தினை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இத்திணைகளை உரையாசிரியர்கள் வெவ்வேறு பார்வையில் தங்களுடைய கருத்தினைப் பதிவு செய்கின்றனர். கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

காதற்களவும், ஆநிரைக் களவும் நிகழும் ஒப்புமை பற்றி வெட்சி, குறிஞ்சிக்குப் புறனென்கிறார் இளம்பூரணர். கருதிய பொருளை இரவின் கண் முடித்து மீளல் காரணமாக வெட்சி, குறிஞ்சிக்குப் புறமாயிற்று என்கிறார் நச்சினார்க்கினியர். குறிஞ்சியும் வெட்சியும் ஒருங்கே களவில் நிகழ்கின்றமையால் வெட்சி, குறிஞ்சிக்குப் புறமாகும் (சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள் ப. 40) என்று சோமசுந்தர பாரதியார் கூறுகிறார். சான்றோர் கூறியது போலவே ந. சுப்புரெட்டியாரும் தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார்.

ஒரு திணையை எடுத்து விளக்க வேண்டுமானால், அந்தத் திணைக்குரிய முதல், கரு, உரிப்பொருள்களை ஆராய்தல் வேண்டும். முதற்பொருளாவன நிலமும், பொழுதும்; கருப்பொருளாவன தெய்வம், உணர்வு, மா, மரம் முதலியன; உரிப்பொருளாவன புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் முதலியன. இவற்றுள் முதன்மையாய் ஈண்டைக்கு வேண்டிய வகையாய்க் குறிஞ்சித் திணைக்குக் கொள்ளத் தகுவன நிலமும் பொழுதும் என்னும் முதற்பொருளும், பூவென்னும் கருப்பொருளும் புணர்தல் என்னும் உரிப்பொருளுமாகும். குறிஞ்சிக்கு நிலம், மலை சார்ந்த இடம், பொழுது நள்ளிரவே; பூ அம்மலை நிலத்துப் பூ, புணர்தல் களவுப் புணர்ச்சியாகும். அங்ஙனமே வெட்சியொழுக்கத்திற்கு நிலம் மலைக் கானகமே; பொழுது நள்ளிரவே; பூ அம்மலைக் காட்டிற்கும் வெட்சிப்பூவே; புணர்தல் களவினால் ஆநிரை கோடலே. இவற்றால் வெட்சி குறிஞ்சிக்குப் புறமாக அமைந்ததைக் தெரியலாம். (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப. 229) ஆனால் இத்திணைகளின் இயைபு பற்றி தொல்காப்பியர் எந்த இடத்திலும் விளக்கிச் சொல்லவில்லை. அகத்திணையோடு தொடர்புடைய களவியல், கற்பியல், பொருளியல் போன்ற இயல்களை அகத்திணைக்குப் பிறகு வைக்காமல் அகத்திணை, புறத்திணைக்கு பிறகு வைக்கும் முறையில் தொல்காப்பியர் அகப்புற இயைபு பற்றி விளக்குகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாய்வின் கருதுகோளை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக சில அறிஞர்களும் தங்களுடைய கருத்தினைப் பதிவு செய்கின்றனர். கா.சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தினை பின்வருமாறு பதிவு செய்கிறார்.

ஆதிசமுதாய அமைப்பாக (Social Institution) உலகெங்கும் இனக்குழுக்கள் (Tribes) நிலவின. தமிழகத்தின் இனக்குழுக்கள் திணைகளின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தப் பட்டிருந்தன. இப்பாகுபாடு மானிடவியல் விளக்கத்திற்குப் பொருந்தி வருவதை அறிஞர்கள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர். (சங்க காலச் சமுதாயம், ப.1) என்று சீனிவாச ஐயங்கார் குறிப்பிடுகிறார். மானிடவியல் அறிஞர்கள் கூறும் சமூகப்படிநிலை வளர்ச்சி நிலையும், தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் திணை வாழ்க்கை நிலைகளும் ஒத்திருந்தலைக் காணமுடிகிறது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக முனைவர் அ. ஆறுமுகம் தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார்.

வேட்டைச் தொழில் அடிப்படையில் - குறிஞ்சி, கால்நடை வளர்ப்புத் தொழிலினடிப்படையில் - முல்லை, உழவுத் தொழிலினடிப்படையில் - மருதம், வணிகத் தொழிலினடிப்படையில் - நெய்தல், பொருளீட்டல் அடிப்படையில் - பாலை ஆகிய பிரிவுகள் அமைந்துள்ளன. (சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பம் உடைமை அரசு. ப. 32) இனக்குழு சமூகம் என்பது வேட்டைத் தொழில் புரியும் சமூகமாகும். குறிஞ்சி என்பது உணவு சேகரித்தல் மட்டுமே தொழில்களாகக் கொண்டது. குறிஞ்சிக்குப் புறமாக உள்ள வெட்சித்திணை ஆநிரைகவர்தல், மீட்டல் என்னும் சிறிய போர் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இவை இனக்குழு சமூகத்தின் செயல்பாட்டைக் குறிப்பதாகவே அமைகின்றன. குறிஞ்சி திணையின் உரிப்பொருளாக அமைகின்ற புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் இனக்குழு சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தைக் குறிப்பிடுவதாக அமைகிறது. வெட்சித்திணையில் அரசுகள் தோன்றுவதற்கு முன் மக்கள் ஊரில் சேர்ந்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் மற்ற இனக்குழுவோடு கொண்ட பூசலையும், மாறுபாட்டையும் விளக்குவதாக அமைகின்றன. படை இயங்கு அவரம் தொடங்கி பதினான்கு துறைகளும் பெரும்போர்ச் செயல்களைக் கூறுவதாக அமையவில்லை. வெட்சித்திணையில் வரும் ஊர்க்கொலை, பூசல் மாற்று என்னும் துறைகள் இனக்குழு சண்டைகளை உறுதிப்படுத்துவதாக அமைகின்றன. பூசல் மாற்று என்ற சொல்லாட்சி குறுந்தொகையில் இடம் பெற்றுள்ளது. சான்றாக 'அம்ம நின் பூசல்' (குறுந் பா.29). புறநானூற்றில் அமைந்த வெட்சித்திணைக்குரிய ஐந்து பாடல்களிலும் பெரும் போர்ச் செய்திகளோ, வேந்தர்கள் பற்றிய குறிப்போ, படைகளின் பெருக்கமோ பேசப்படவில்லை. அவற்றுக்கு மாறாக பெயர் அறியப்படாத வீரர்கள் "செவியிறந்து தாழ்தரும் கவுளன்" ; "புல்லணற்காளை", "வில்லோன்" என்னும் பொதுப்பெயர்களால் குறிக்கப்பட்டனர்.

மாடுகளைப் பிடித்து வந்த பின்னர் உண்டாட்டில் ஈடுபடுவது "உண்டாட்டுத்" துறையிலும் பிடித்து வந்ததை பிடித்து வந்தவர்க்குப் பிரித்துக் கொடுத்ததை "பாதீடு" துறையிலும் விளக்குவதன் மூலம் குறிஞ்சி - வெட்சி சமூகம் கருநிலையில் இருக்கக் கூடிய இனக்குழு சமூகம் என்றும் உண்மையில் இது உணவு சேகரிக்கும் சமூகம் என்றும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பழங்குடியினரிடம் ஒரே குழுவைச் சார்ந்த ஆடவரும் பெண்டிரும் தம்முள் மணவினை கொள்வதில்லை என்பதை இலக்கியங்கள் தெளிவாக கூறுகின்றன. அதனால் தான் குறிஞ்சி நிலப்பாடல்கள் அனைத்திலும் வேறு மலையைச் சார்ந்தவனாகவே காட்டப்பட்டுள்ளனர். எனவே குழு வாழ்வு வாழ்ந்த பழஞ்சமுதாய ஆடவர் வேறு ஒரு குழுவில் உள்ள பெண்ணைக் களவில் சந்தித்து இருவர் மனங்களும் ஒத்துப்போன பின் உடன்போக்குகள் நிகழ்ந்தன. வேறு குழுவிலிருந்து பெண்ணைக் கவர்ந்த செயல் போன்று தம் குழுவிலுள்ளோரின் உணவுத் தேவைக்காகவோ கள்ளுக்கு விலையாகத் தரும் பொருட்டோ பிறர்க்குக் கொடுத்து மகிழும் கொடைச் செயலுக்காகவோ, சுற்றம் காக்கவோ, மற்றொரு

குழுவினரிடமிருந்து செல்வமாகக் கருதப்பெற்று ஆநிரைகளைக் கவர்ந்து வந்தனர். மேலும் குறிஞ்சி – வெட்சி சமூகம் இனக்குழு சமூகத்தின் எச்சங்கள் என்பதை தொல்காப்பியர் விளக்குகிறார்.

மறங்கடைக் கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த

கொற்றவை நிலையும் அகத்திணைப் புறனே (தொல். நூ. 1005)

என்னும் நூற்பா, குடிநிலையில் உள்ள வீர மறவர்களின் சிறப்பை எடுத்துக் கூறலும், கொற்றவை தெய்வத்தை வணங்குதலையும் விளக்குகிறது. வேட்டைச் சமுதாயத்தில் தாய்த் தெய்வ வழிபாடு நிலவியது. காடுகிழாள், கொற்றவை போன்றவை வேட்டைச் சமுதாய தெய்வங்கள் ஆகும். இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.

தொல்காப்பியர் பாலை நிலத்துக்குரிய தெய்வமாகக் கொற்றவையை எங்கும் குறிக்கவில்லை. பழைய மக்களின் தாய்த் தெய்வ வழிபாட்டின் அடையாளமே குடிநிலைச் சிறந்த கொற்றவை எனக் குறிக்கப்படுவதாகும். கருப்பொருட்களாகிய நிலத் தெய்வங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னர் இனக்குழு மக்கள் இத்தாய்த் தெய்வத்தையே வழிபட்டனர் (சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள், ப. 44)

என்பதை இந்நூற்பாவால் அறியலாம். மேலும் இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நா. தர்மராஜன் தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார்.

எங்கெல்ஸ் குடும்பம், திருமணம் இரண்டையும் தாய்வழிச் சமூக அமைப்பிலிருந்து தொடங்குகிறார். மனித குலத்தில் தோன்றிய முதல் சமூக அமைப்பு தாய்வழிச் சமூக முறையே ஆகும். (எங்கெல்ஸ் குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம். ப. 2)

சான்றோர்களின் கருத்திற்கேற்ப வெட்சித்திணையில் கொற்றவை தெய்வம் குறிக்கப்படுவதையும் அது தாய்வழிச் சமூகத்தின் குறியீடாய் விளங்குவதையும் கொண்டு குறிஞ்சி – வெட்சி சமூகம் இனக்குழு சமூகத்தின் கடைசிநிலை என்பதை நாம் உறுதியாகக் கூற முடியும். மேலும் பொதுமைப்பாலுறவும், குழுமணங்களும் அக்காலத்தின் நியதி. அந்நிலையின் விளைவாக தந்தைவழி அற்ற தாய்வழியே முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது போன்ற கருத்துக்களை பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் தன் தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறார்.

முல்லை – வஞ்சி காட்டும் குடும்பம், அரசு தோற்றம்

முல்லை – வஞ்சி என்பது உடைமைச் சமூக அரசமைப்பு உருவாகிய காலம். கொல்லைச் செய்கை (விவசாயத் தொடக்கம்,) மாடு மேய்த்தல், விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல் போன்றவற்றோடு மண்ணாசை நிமித்தமாகப் போர் தொடங்கலும் நடைபெற்றன. முல்லை

நிலத்திற்குரிய ஒழுக்கமாவது “இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும்” ஆகும். மனமொத்த காதலர் உடைமை நிமித்தமாக வந்த மண்ணாசைப் போரால் பிரிந்திருக்க வேண்டிய தவிர்க்க முடியாத அகவாழ்வுத் துயரம் தொடங்குகிறது. நிலைப்பெற்று விட்ட குடும்ப அமைப்பு பிரிவில்லாத வாழ்விற்கு ஏங்கும் கனவுகளாய் முல்லை நிலப்பாடல்கள் அமைகின்றன. ஆனால் பிரிவு தவிர்க்க முடியாததாய் அமைகிறது. அதனால் வந்துவிடுவார் என்று தலைவி ஆற்றியிருக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதனோடு குறு அரசமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு தொழில் அடிப்படைப் பிரிவுகளும் அதிகார அரசமைப்பால் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ந. சுப்புரெட்டியார் தன்னுடைய கருத்தை பின்வருமாறு பதிவு செய்கிறார்.

முல்லைக்கு நிலம் காடு சார்ந்த இடம்; பொழுது, கார் கால மாலை; பூ அக்காட்டிடத்துப் பூ ; இருப்பு, இளமரக்கா சூழ்ந்த வீடு. அங்ஙனமே, வஞ்சி யொழுக்கத்திற்கும் முதல் கரு உரிப்பொருள்களான இடமும் பொழுதும், பூவும் இருப்பும் முறையே காடும், வேனில் இறுதியாகிய கார்கால இயல்பமைந்த மாலையும், காட்டிடத்திற் பூக்கும் வஞ்சிப்பூவும், பாடி வீட்டிருப்புமாகும். தலைவி தனது வீட்டில் போர் மேற்சென்ற தலைவனின் வரவை எதிர்நோக்கி இருத்தல் போலத் தலைவன் பாடி வீட்டில் இருப்பான். இவ்விருவகை இருப்பு நிகழ்ச்சிகளும் வேனிற்காலத்தே நிகழ்வனவாயினும், அவ்விருப்பைப் பற்றிய உணர்ச்சி முனைப்பு கார்கால இயற்கையதான வேனிலிறுதிக்கண் விளையுமாதலின் ஆசிரியர் அதற்குக் கார்காலமே காலமாக வரைந்து ஓதினார் என்று அறிதல் வேண்டும். இவ்வாற்றான் வஞ்சி முல்லைக்குப் புறனாயிற்று. (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப. 231)

முல்லை என்கிற தனியுடைமைக் கொண்ட சிறுஅரசு தோற்றத்திற்கான மூலத்தை இதற்கு முன்னால் சொல்லப்பட்ட வெட்சித்திணையில் வருகின்ற கரந்தைத்திணை தெளிவாக விளக்குகிறது. இனக்குழுக்கள் பல்கிப் பெருகியதால் அவைகள் தங்கள் தேவைகளுக்காக ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொள்வது தவிர்க்க இயலாமல் போனதால் இறுதியில் ஒவ்வொரு குழுவாக அழிந்து இனக்குழு வாழ்வு முடிவுற்று அரசு உருவாக்க நிலைக்குத் தள்ளப்படுவது இயல்பாகிறது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ஆ. வேலுப்பிள்ளை தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார். முல்லை நிலத்தலைவனாகிய கோ அல்லது கோன் தமிழ்நாட்டு முடிவேந்தரின் முன்னோடியாகலாம் என ஆராய்ச்சியாளர் கருதுகின்றனர். (தமிழிலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும் ப. 2)

அரசு உருவாக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் தான் குணக்கூறுகளான குடும்ப அமைப்பு, தனியுடைமை என்பதையும் இயல்பாகவே தோற்றம் பெறுகின்றன. இதில் “இயங்குபடை அரவம்” முதலாக “பொருளின்றும் உய்த்தபேரான்” துறை வரை மண்ணாசை உடைய வேந்தனுக்கும் “ஒருவன்தாங்கிய பெருமை முதலாகத் தமிழ்ச்சி” வரையுள்ள ஆறு துறைகளை

மண்ணை விட்டுக் கொடுக்காமல் காக்கின்ற வேந்தனுக்கும் உரிமையாக்கலாம். இத்துறைகளுக்குள்ளே வென்றோர் விளக்கமும், தோற்றோர் தேய்வும் என்கிற துறைகள் வருகின்றன. இதனடிப்படையில் பார்த்தால் இனக்குழு அமைப்பு முடிவடைந்து மண்ணை விரிவுப்படுத்தும் அரசருவாக்க அமைப்பு வஞ்சிக்குப் புறனாகிய முல்லை நிலத்திலே தொடங்குகிறது என்று அறிய முடிகிறது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ந. சுப்புரெட்டியார் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.

வஞ்சியொழுக்கம் மேற்கொண்ட வேந்தன் முடிவில் பகையரசன் மேல் ஒருவித அன்பு கொள்வான் முன்பெல்லாம் தன்னுடன் நட்புக் கொண்டிருந்தவன் இஞ்ஞான்று பிரிந்து தேய்ந்து தன் கையை எதிர்பார்க்கும் நிலையிலிருப்பதே இவ்வன்பினை ஊற்றெடுக்கச் செய்யும். இதனை ஆசிரியர் தொல்காப்பியரும் குன்றாச் சிறப்பிற் கொற்றவள்ளை என்று ஒரு துறையமைத்துச் சிறப்பிப்பார். இங்ஙனமே, முல்லையின் முடிவிலும் முன்பெல்லாம் கூடியிருந்த தலைவி தன் தலைவனது வஞ்சிச்செலவால் பிரிவு நேர்ந்து மிகப்பெரிதும் பொறுத்திருந்து அவ்விருப்பின் பயனாகப் பின்பு கூடுங் கூட்டவியல்பியனால் முதிர்ந்த அன்பு உணர்ச்சியினை ஊற்றுப் பெருக்குபோல் பெறுவாள். எனவே, இரண்டிலும் ஆற்றிற்தகுரியோர் பெரிது பழகிப்பயன் என்று பெறும் பொருள் அன்பேயாகும். இங்ஙனம் முல்லையும் வஞ்சியும் அகம் புறமாய் இயைத்து நிற்பதையும், நீரின் பொருட்பயிற்சி வஞ்சி என்னும் தன்மையுணர்ச்சியாய் நுணுகிச் சுவைக்கும் செயலால் முல்லை என்னும் அன்பு வளர்ச்சியாய்ப் பின்னும் நுணுகி அகப்பொருள் காதலர்க்குப் பேரா இன்பம் பெருகி நிற்பதையும் கண்டு கொள்க (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை. ப. 232)

என்று வஞ்சி – முல்லை இயைப்புப் பற்றி பேராசிரியர் விளக்குகிறார். முல்லை நிலப்பாடல்களை ஆராய்ந்தால் மிருகங்கள் கொல்லப்படாமல் அவை வளர்க்கப்பட்டதைக் காணமுடிகிறது. மாடு என்னும் சொல்லுக்குத் தமிழில் சொத்து என்று பொருள் கொள்ளப்படும். ஆநிரை கவர்தலில் தொடங்கி அதை சொத்தாக பாவிக்கும் முறை முல்லையில் நிலவியதை நாம் உணர முடிகிறது.

மண்ணை விரிவுப்படுத்தும் நோக்கத்தாலும் மண்ணை விரிவுப்படுத்த வருபவனிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் நிகழ்வாலும் முல்லையில் தலைவனும், தலைவியும் பிரிந்து எதிர்பார்த்து ஆற்றியிருக்கும் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் என்ற ஒழுக்கம் தவிர்க்கப்பட முடியாத பண்பாடாக அமைகிறது. மேலும், வஞ்சித்திணையின் போர்முறை வெட்சித் திணையின் போர்முறையைவிட வளர்ந்த போர் முறையாகத் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. ஆகவே முல்லைத் திணையையும், வஞ்சித் திணையையும் இயைப்புப்படுத்திப் பார்த்தால் அரசு தோற்றத்தையும், குடும்பம், அரசு சொத்துடமை, கற்பு போன்றவை தோற்றம்

பெற்றதை அறிய முடிகிறது. இதற்கு ஆதார ஸ்ருதியாய் பேரா. ந. சுப்புரெட்டியாரின் கருத்துகள் அமைகின்றன.

மருதம் – உழிஞை காட்டும் சமூகம்

அரசுகளும் நாடுகளும் உருவாகிய பின்னர் நாட்டின் தலைவரான வேந்தர் தாம் வாழ்வதற்கென இயற்கை அரண்களும், செயற்கை அரண்களும் சூழ்ந்த கோட்டைகளை அமைத்துக் கொண்டனர். நாட்டின் அரண்கள் வலிமையற்று இருப்பின் பகை வேந்தர் நாட்டினுள் நுழைந்து கோட்டையைக் கைப்பற்றுவர். உழிஞைப் பூவைச் சூடி மதிலை வளைத்துப் பெரிய நகரங்களையும், அரண்மனைகளையும், கைப்பற்றச் செய்யும் போர் இது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வாணி அறிவாளன் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார். பகைவரின் நாட்டிலுள்ள கடுங்காவல்களையும், அனைத்து வகை எயில்களையும் ஒரு பொருட்டென மதியாது விரைந்து தன் படையைக் கோட்டைக்குச் செலுத்திய மறமே உள்ளியது முடிக்கும் வேந்தனது சிறப்பு எனும் துறையாயிற்று. (வீரம் விளைந்த நிலம். ப. 150) உழிஞைத்திணையில் இத்துறை அமைந்துள்ளது. உள்ளிருப்போர் நொச்சிப்பூவைச் சூடி தம்மைக் காத்துக் கொள்வர். முழுமையான அடித்தளத்தையுடைய வலிய அரணை முற்றுகையிடுதலும், கைக்கொள்ளுதலும் ஆகிய நெறிமரபினை உடையது உழிஞை. உழிஞைத்திணையை தொல்காப்பியர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

முழுமுதல் அரணம் முற்றலும் கோடலும்

அனைநெறி மரபிற்று ஆகும் என்ப; (தொல்., நூ. 1011)

மருதம்- உழிஞைக்குப் புறன்

மருதநிலத்தைச் சுற்றி அமைந்திருந்த நிலங்களான பரந்த கடற்பகுதியும், அடர்ந்த காடுகளும், உயர்ந்த மலைகளும் நாட்டின் இயற்கை அரண்களாக விளங்கின. அரண் அமைக்க தகுந்த நிலம் பற்றி வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழல்

காடும் உடையது அரண் (குறள். 742)

வற்றாத நீரும், வெட்ட வெளி நிலமும், மலையும் குளிர்ந்த நிழல் தரும் காடும் உடையதே அரண். மருத நிலத்தில் கோட்டையும், அரணும் அமைக்கப்பெற்றன. இதனால் உழிஞை மருதத்திற்குப் புறனானது. உழிஞை மருதத்திற்குப் புறனானது குறித்து தொல்காப்பியர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். உழிஞை தானே மருதத்துப் புறனே (தொல். நூற் 1010) இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ந. சுப்புரெட்டியார் தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார். நொச்சி ஒழுக்கத்தை உள்ளிட்ட புறத்திணை உழிஞை அகத்திணை மருதத்துடன் கொண்டுள்ள ஒற்றுமை மிகவும் நுணுக்கமுடையது. மருதத்திற்கு உரிய இடம், வயல் சார்ந்த நிலம் சிறுபொழுது வைகுறு விடியல்; பெரும் பொழுது, அறுவகைப் பொழுதும்; தலைவனும்

தலைவியும் பயன்படுத்தும் பூக்கள் தாமரை, செங்கழுநீர் முதலியன. ஒழுக்கம், ஊடல்; அஃதாவது தலைவனது பரத்தமையைக் குறித்தும் மனங்கவன்று வாயிலடைத்து நிற்கும் தலைவியை இரவெல்லாம் பரத்தையர் வீட்டில் தங்கியிருந்த தலைவன் விடியற்காலையில் வந்து வாயில் திறக்குமாறு வேண்டி நின்றல். இங்ஙனமே, புறத்திணை உழிஞையொழுக்கம் நிகழும். அரசனது கோட்டையும் பெரும்பாலும் வயல் சூழ்ந்த நிலத்தின் கண் இருக்கும். பகைமேற்செல்லுதல் ஆண்டின் எல்லாக் காலத்திலும் நடைபெறும் செயல்; அங்ஙனம் செல்லும் வஞ்சி மன்னன் இரவெல்லாம் பாசறையில் தங்கியிருந்து விடியற்காலையில் போர்க்கெழுந்து மதில் முற்றுவான். உழிஞையொழுக்கத்திற்கு அதன்கன் அடங்கும் நொச்சியொழுக்கத்திற்கும் அரசர் அணியும் உழிஞைத்தழையும் நொச்சிப்பூவும் மருத நிலத்தில் உள்ளனவே. உரிப்பொருள் நிகழ்ச்சியிலும் இவ்வகப்புறத்திணைகள் மிகவும் ஒற்றுமையுடையனவாய் விளங்குகின்றன. புறத்திணை உழிஞையிலும் கோட்டைக்கு வெளியில் நிற்கும் அரசன் உள்ளிடத்தைக் கதுவ விழைகின்றனனாக, கோட்டையின் உள்ளிருக்கும் அரசன் அதற்கு மறுத்து வாயிலடைத்துக் கொண்டு உள்ளிருக்கின்றனன். இன்னும் வீட்டினுள் கதவடைத்து நிற்கும் தலைவி உற்ற நேரத்தில் வாயிலைத் திறந்து தன் தலைவனோடு ஊடற்போர் புரிய விரும்புதல் போலவே, கோட்டையின் உள்ளிருக்கும் அரசனும் உற்ற நேரத்தில் வாயில் திறந்து வெளிப்பட்டுப் புறத்தரசனோடு போர் புரியவே விரும்புகின்றான். (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப. 232, 233) மேலும், இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.

உழிஞைத்திணை மருதத்திற்குப் புறனாவது அரசன் முற்றுதலும், கொள்ளுதலுமாகிய செயல்களையுடையது. மருதத்துப்புறம் எயிலழித்தலும், எயில்காத்தலும் என்னும் வேறுபாடு குறித்து உழிஞையெனவும், நொச்சியெனவும் இரண்டும் குறிப்பெனும் என்பர் இளம்பூரணர்.சென்ற வேந்தன் வளைத்தலும் இருந்த வேந்தன் காத்தலுமாகிய இருகிறத்தார் வினையென்பர் நச்சினார்க்கினியர். முற்றியார் வென்று அரண் கொள்ளுதல் (சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள் ப. 49) என்பர் சோமசுந்தர பாரதியார். இவ்வாறு உழிஞை மருதத்திணைக்குப் புறமாவது குறித்து தொல்காப்பியரும், மற்ற அறிஞர் பெருமக்களும் தங்கள் சான்றுகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

மருதத்திணை

மருதம் என்பது தனிச்சொத்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட காலம். இக்காலத்தில் சொத்துரிமை நிலைப்பெற்றது. உழவுத்தொழில் சிறப்புற்று இருந்தது. கால்நடைகளைக் கொண்டு உழவும், பிறதொழில்களைச் செய்யவும் இயலும் என எண்ணிய மனிதன் ஓரிடத்தில் நிலைப்பெற்று நிலத்தைப் பண்படுத்தித் தேவையான பொருள்களை விளைவிக்கத் தொடங்கினான். சமுதாய இயக்கத்தின் மையப் புள்ளியாக உழவுத்தொழில் இடம் பெற்றுவிட்டது. மருதத்திணையில்,

உழவுடைமையில் நிலம் குடும்பச் சொத்தாக இருந்து உபரியைச் சேமிக்கும் பழக்கம் உழவர்களிடம் இருந்தது. இந்நிலத்தில் குடும்பம் என்ற அமைப்பு முழுமையடைந்தது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அ. ஆறுமுகம் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை கூறுகிறார்.

வளமிக்கதாக நிலத்தைப் பண்படுத்தி நீர்வளத்துடன் உழவைச் சிறப்பாகச் செய்யும் வாழ்வே மருதநில வாழ்க்கை வளமிக்க வாழ்க்கை . உழவின் உயர்வைக் கூறும் குடும்ப வாழ்வுமாகும், வேட்டைத் தொழிலும், கால்நடை வளர்ப்பும், பூகோள வளங்களுக்கு நேரடியாகக் கட்டுப்பட்டதாகும். இதில் மனித முயற்சி என்பது இவ்வளங்களைப் பயன்படுத்துவதாகும் எனவே இத்தொழிலைக் கொண்ட சமூக வாழ்வு “இடம் பெயரலுக்கும்” உட்பட்டதாகும். ஆனால் மனித மூளை கருவி – உற்பத்தி – மண்வளம் ஆகியவற்றோடு இணைந்த உழவு உற்பத்தி மருத நில வாழ்க்கை ஒப்பீட்டளவில் இடம் பெயரலுக்கு அவ்வளவாக இடந்தராதது ஆகும். எனவே இங்கே குடும்பம் என்பது ஒரு நிலையான நிறுவன அமைப்பாக உருவாகியமைக்கு அனைத்து வாய்புகளும் இருக்கின்றன. (சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பம் உடைமை அரசு, ப. 35)

மேற்குறிப்பிட்ட சான்று மருதநிலத்தில் நிலையான குடும்ப அமைப்பு நிலைநிறுத்தப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஒரு சமூகத்தில் ஒருவனோ அல்லது ஒரு ஸ்தாபனமோ கட்டளையிட அக்கட்டளைக்கு அடங்கி, அச்சமூகத்தைச் சார்ந்த மற்றவர்கள் நடந்து வந்தால் அந்த மனிதனை, அல்லது ஸ்தாபனத்தை, அரசாங்கம் என்று சொல்வார்கள். அரசாங்கம் இல்லாத சமூகம் கிடையாது. சமூகமும் அரசாங்கமில்லாமல் நிலைக்க முடியாது. (தமிழ் கலைக்களஞ்சியம் தொகுதி.1 ப.153) செல்வம் உபரியாக இருந்ததால் பரந்தை என்ற சமூக அமைப்பும் தோன்றிவிட்டது. தனிச் சொத்து சேர்த்து வைத்தலும் தோன்றிவிட்டது. வெட்சி இனக்குழு மக்களின் “விரிச்சி” என்ற நம்பிக்கையில் வளர்ந்து மருத – உழிஞையில் ஆரிய சோதிட நம்பிக்கையோடு கலந்து ‘நாள் – கோள்’ என்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சகுனம் பார்ப்பது வளர்ந்து வந்த நிலையினைக் காணமுடிகிறது. மேலும், வெட்சி, வஞ்சியில் இல்லாத மதிலை அழித்தல், மதிலை காத்தல் என்னும் துறைகள் நிலைப்பெற்று விட்ட சொத்துடைமைச் சமூக அரசமைப்பு உருவாகிவிட்டதையும் காண முடிகிறது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.

வெட்சி முதலிய திணைகளில் பெரும்பான்மையும் ஊக்கத்தினாலும் உடலுறுதியினாலும் செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. பகைவர் நெருங்க முடியாமல் நீரரண், நிலவரண், மலையரண், காட்டரண் என்ற நால்வகையரண்களையும் சூழ்ச்சிகளும் வஞ்சனைகளும் பொருந்த அமைத்து, அவற்றின் நடுவில் வலிமை சான்ற மதிலரண்கள் பலவும்

கோட்டைகளும் எழுப்பிப் பல்வேறு வகையான போர்ப்பொறிகளையும், கருவிகளையும் ஆண்டு நிறுத்தி, எத்தனை நாள்களாயினும் அங்கேயேயிருந்து கொண்டு தனி வாழ்க்கை செலுத்தும் அருநிலையுடைய அகத்தரசர் புறத்தரசரோடு பொருதலும், இங்ஙனமே புறத்தரசரும் மேற்காட்டிய அணுகுதற்குரிய இத்தனை இடையூறுகளுக்கும் தப்பி அவ்வலிய அரண்களையும் அழித்து அகத்தரசனைக் கைப்பற்றுதலும் அறிவின் திறத்தால் நடைபெறும் செயல்களன்றோ? இங்ஙனமே குறிஞ்சி முதலிய ஏனை நிலங்களைவிட மருத நிலத்திலேயே வாழ்விடங்களும் வாழ்முறைகளும் நன்கு விளக்கம் பெற்றிருப்பதை அறிக (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப. 234)

மாடு வளர்த்தல், கொல்லைச் செய்தல் (விவசாயத் தொடக்கம்) என்னும் முல்லை நிலப்பண்பாட்டைத் தொடர்ந்து உழிஞைக்குப் புறனாக வருகிறது மருதப்பண்பாடு. புது வயலும் வயலைச் சார்ந்த வாழ்க்கையைக் குறிக்கிறது. ஆற்றுநீரை வழிமறித்து விவசாயம் செய்கின்ற விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டதை இது குறிக்கிறது. நிலம் வயலாவதற்கும், வயலில் பயிர் பயிரிடுவதற்கும் அந்தப் பயிரை அறுவடை செய்வதற்கும் மருத நிலத்தில் சொத்துடைமை, தொழில் அமைப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இரா. காமராசு தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார்.

ஆற்றங்கரை நாகரீகம், நீர்ப்பாசன முறை, நிரந்தரக் குடியிருப்பு, நிரந்தர வேளாண்மை, வேளாண் கருவிகள் என நிலவுடைமைச் சமூகத்தோற்றம் மருத நிலத்தில் அரங்கேறுகின்றது. (படுவழிப்படுக சங்க இலக்கிய கட்டுரைகள். ப.3)

பெரும்பாலும் சிலர் நிலத்தின் சொந்தக்காரர்களாகவும் பலர் அந்நிலங்களிலே உழைக்கின்ற உழைப்பாளிகளாகவும் இருப்பர். நிலத்தின் சொந்தக்காரர்களிடம் எப்பொழுதும் செல்வம் உபரியாக இருக்கும். அதாவது வயலிலிருந்து கிடைக்கும் அறுவடை நெல் தேவைகளுக்கு அதிகப்படியாக அமையும் பொழுது அந்நெல் செல்வமாக மாறும். இதனைத் தான் தொல்காப்பியர் உழிஞை திணையில் மதிற்குள் இருக்கும் செல்வம் என்ற நிலையில் விளக்குகிறார். இந்த செல்வத்தினால் பெறக்கூடிய இன்பங்களையும், கேளிக்கைகளையும் நிலச்சொந்தக்காரர்கள் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். அப்படி வாய்ப்பு அமையும் போது தான் மனைவியை அடுத்து பரத்தை என்கிற காமக்கிழத்தியை வைத்திருத்தல் வழக்கமாகிறது. இதனடிப்படையிலேயே மருதத்தில் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் பண்பாடாய் அமைகிறது. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கார்த்திகேசு சிவதம்பி தம் நூலில் பதிவு செய்கிறார்.

நிலவுடைமை எத்துணைப் பலமானதாக உள்ளதோ அத்துணைப் பலமானதாகக் குடும்ப அமைப்பும் அமையும். ஏனென்றால் அப்பின்புலத்தில் விவாகம் செய்யும் பெண்ணும் சொத்தைக் கொண்டே வருகிறாள். உண்மையில் அவள் தான் வீட்டுத் தலைவி. மனை என்பது அவளாலேயே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. அதனாலேயே அவள் மனைவியாகிறாள். மனை + இ

= மனைவி. அதனால் அவள் கணவனை மீறமுடியாத நிலைமை அவளது செல்வக்கெடுபிடிக்குள்ளே கட்டுப்பட வேண்டிய நிலைமை. செல்வம் என்று வருகிற பொழுது மனைவியை விட இன்னொருத்தி காமக்கிழத்தியாக வைத்திருத்தல் என்பது உலக இயல்பு. இதனை ஏறத்தாழ எல்லாப் பண்பாடுகளிலும் காணலாம். தமிழ்நாட்டுக் கிராமப்புறங்களிலே வைப்பாட்டி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சமூக அங்கீகாரம் உள்ள பெண்ணே. ஆனால் மருதத்தின் ஒரு பிரதான அம்சம் என்னவென்றால் வைப்பாட்டியுடன் செல்பவன் அங்கேயே நின்று விடுவதில்லை. மனைவியிடம் திரும்பி வர வேண்டும். ஏனெனில், மனைவிதான் சொத்துகையளிப்பான வாரிசைப் பெற்றுத்தருபவள். உண்மையில் அவளது கற்பிலே சொத்துரிமையின் தொடர்ச்சி தாங்கி நிற்கின்றது. (சங்க இலக்கியத்தில் கவிதையும் கருத்தும் ப. 52) இந்த மருதப்பண்பாட்டில் தான் காந்தர்வ மணமாகிய காதல் மணம் நிலைமாறி ஒப்பந்த மணமுறை உருவாகுகிறது. பொருளதிகாரத்தின் கற்பியல் என்னும் இயல் விரிந்து தோன்றுவதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த மருதப்பண்பாடுதான், என்று கூறமுடியும். போரினால் விதவையாக்கப்பட்ட பெண்கள், வேறு மற்ற பொருளாதாரக் காரணங்களினால் தனித்து விடப்பட்ட பெண்கள், சொத்துடைமைச் சமூகத்தில் காணும் ஒரு நுகர் பொருளாய் ஆக்கப்படுவதையும், அது பின்னர் பரந்தை என்கிற புது சமூகம் உருவாக காரணமாக அமைவதையும் மருதத்தின் வழி நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இது ஒவ்வொரு கட்டமாக வளர்ச்சிப் பெற்று இன்று பாலியல் தொழிலாளர் சமூக அமைப்பாக மாறியதைக் கண்கூடாய் காணமுடிகிறது. ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் என்னும் மருதப்பண்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிட்ட நிலத்தின் வாழ்க்கைப் பண்பாட்டு வட்டத்தினுள் குறிப்பிட்ட ஒழுக்கம் சமூக பொருளாதார முக்கியத்துவம் கொண்டதாக அமைகிறது.

வாகை தானே பாலையது புறனே

வெற்றிக்குத் தொல்காப்பியர் வைத்து வழங்கும் பெயர் வாகை என்பதாகும். வாகைத்திணை பாலைத் திணைக்கு புறனாக உள்ளது என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் தன்னுடைய கருத்தைப் பதிவு செய்கிறார். வாகையொழுக்கத்திற்கும் பாலையொழுக்கத்திற்கும் உரிய இடம் குறிஞ்சி முதலான நானிலத்துக்கும் நடுப்பட்ட வெறு நிலமாகும். இதுவே பாலை நிலமாகும். வெற்றியெய்திய அரசன் அவ்வெற்றித் தோற்றம் விளங்கும்படி நெய்தலை நீங்கி வழிப்பற்றுவான் இவன் பற்றி வரும் அவ்வழிநிலமே வெற்றிக்குரிய நிலமாகும். அது பாலை நிலம் அங்ஙனமே தலைவியைப் பிரிந்த தலைவனும் தமது பாலையொழுக்கத்தை நிகழ்த்தும் இடம் அவ்ழிநிலமே என்பது ஈண்டறிதற்பாலது. எனவே இரண்டிற்கும் உரிய நிலம் பாலையாகும். பாலைக்குப் பொழுது, இளவேனிலும் நண்பகலும் ஆகும். தலைவன் நண்பகலில் தலைவியைப் பிரிந்து மணல் வெளியில் வழிச்செல்லுதலைப் போலவே, அரசனும்

வாகையுடையவனாய் வெயிலிலெல்லாம் வழியில் தங்கி மாலையில் தலைவியை அடைக்கின்றான். வாகையரசன் முடியில் அணியும் வெற்றிப்பூ “கொத்தான் வாகை” ஆகும். அது பாலை நிலப்பூவாகும். பாலைக்கு உரிப்பொருள் பிரிதல். தலைவனும் தலைவியும் ஒருவரையொருவர் பிரிதல். வாகைத்திணையிலும் அரசன் கலந்து புரிந்த போரினின்றும் பகைவரைக் பிரிந்து நின்றல் காண்க. எனவே, முதல் கரு உரிப்பொருள்களால் இரண்டு திணைகளும் இயைந்து நின்றலை அறிக. (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப. 237)

காஞ்சி தானே பெருந்திணைப் புறனே

தொல்காப்பியர் காஞ்சித்திணையில் இளமை நிலையாமை, யாக்கை நிலையாமை, செல்வம் நிலையாமை ஆகிய பல்வகை நிலையாமைகளைப் பாடுவதே இத்திணையின் நோக்கம். காஞ்சித்திணையின் முதற்பிரிவில் பத்துத் துறைகளில் போரியல் இறப்பையும் இரண்டாம் பிரிவில் பத்துத்துறைகளில் உலகியல் இறப்பையும் கூறுகிறார். பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரும் தொல்காப்பியர் கூறியதற்கு சான்று பகரும் விதமாக தன்னுடைய கருத்தினைப் பதிவு செய்கிறார்.

காஞ்சி என்பது நிலையாமையைக் கூறுவது. அறம், பொருள், இன்பங்களின் நிலையின்மை உலகியலை நோக்க நற்பொருள் அன்றென விலக்கப்படுகின்றது. அங்ஙனமே ஏறிய மடல் திறம், இளமை தீர் திறம் தேறுதல் ஒழிந்த காமத்து மிகுதிறம், மிக்க காமத்து மிடல் ஆகிய நான்கும் தீயகாமம் என விலக்கப்பெறுகின்றன. அறம், பொருள், இன்பம் ஆகியவை பற்றியன்றி நிலையாமையென்ப தொன்றில்லை. அங்ஙனமே, பெருந்திணையும் ஐந்திணைக்குரிய நிலத்தின்கண் நிகழ்தலன்றித் தனக்கென ஒரு நிலத்தைப் பெற்றிருக்கவில்லை. காஞ்சித்திணையில் அரசனைப் புலவர்கள் வலிந்து நிலையாமை யறிவுரைத்துத் தம் வழிப்படுத்துகின்றனர். அங்ஙனமே, பெருந்திணையிலும் காதலர்கள் தம்முள் ஒருவரையொருவர் வலிந்து வழிப்படுத்திக் கொள்ளுகின்றனர். இவ்வாற்றான் இவையிரண்டன் உறவு முறை அறியப்பெறும். (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப.239) இவ்வாறு காஞ்சித்திணை பெருந்திணைக்குப் புறனாக அமைகிறது.

பாடாண் பகுதி கைக்கிளைப் புறனே

ஒருவன் போரிட்டுப் பெறலாகும் சிறப்பினை மட்டுமேயல்லாமல் கொடையாலும், கொள்கை நலத்தாலும் பெறும் சிறப்புகளைப் பாராட்டுவதும் பாடாண் என்றே தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரும் பாடாண் கைக்கிளை குறித்து தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்கிறார். ஒரு நிலத்திற்கு உரித்தன்றி ஒருதலைக் காமமாகி வருவது கைக்கிளையாகிய அகத்திணை. அங்ஙனமே, பாடாண் திணையும் ஒருபாங்கு உரித்தன்றி ஒருவனையொருவன் யாதானுமோர் பயன் கருதியவழி மொழிந்து நிற்பது. இயற்பெயர் கூறப்படுதலும் கழிபேரிர்க்கமல்லாத செந்திறத்தால் வருவதும் இரண்டற்கும் ஒக்கும். ஒரு

தலைவன் பரவலும் புகழ்ச்சியும் வேண்ட ஒரு புலவன் வீடுபேறு முதலிய பரிசில் வேண்டுதலின், அவை தம்மின் வேறாகிய ஒருதலைக் காமமாகிய கைக்கிளையோ டொத்தலின் பாடாண்திணை கைக்கிளைக்குப் புறனாயிற்று (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை ப.239) என்று கூறுவர் நச்சினார்க்கினியர். வெட்சி முதலாகப் பல திணைகள் போர்ச்செயல்களைக் கூற பாடாண் வீரர்களின் பெருமையும், புகழும் பேசுவதாக அமைகிறது.

முடிவுரை

குறிஞ்சி என்பது உணவு சேகரிக்கும் சமூகம் வேட்டையாடுதல், உணவு சேகரித்தல் மட்டுமே தொழில்களாகக் கொண்டது. குறிஞ்சிக்குப் புறனாக உள்ள வெட்சித்திணை ஆநிரைகவர்தல், மீட்டல் என்னும் சிறிய போர் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இவை இனக்குழு சமூகத்தின் செயல்பாட்டைக் குறிப்பதாக அமைவதை பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் குறிப்பிடுகிறார். குறிஞ்சித்திணையில் அமைந்துள்ள களவுப்பாடல்கள் கருநிலையில் குடும்ப அமைப்பு தோன்றியதை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளன. பழைய இனக்குழு மக்களின் தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டின் அடையாளமே குடிநிலைச் சிறந்த கொற்றவை எனக் குறிக்கப்படுவதாகும். கருப்பொருட்களாகிய நிலத் தெய்வங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னர் இனக்குழு மக்கள் இத்தாய்த் தெய்வத்தையே வழிப்பட்டனர். குறிஞ்சி – வெட்சி சமூகம் கருநிலையில் இருக்கக்கூடிய இனக்குழு சமூகம் என்ற பார்வையை பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் தம் நூலில் விதைக்கிறார்.

முல்லை நிலப்பாடல்களை ஆராய்ந்தால் மிருகங்கள் கொல்லப்படாமல் அவை வளர்க்கப்பட்டதைக் காண முடிகிறது. சொத்தாக ஆகிவிட்ட ஆநிரைகளைக் காத்தல், அதை வளர்த்தல், அதன் இனத்தைப் பராமரித்தல் ஆகியவை முல்லை நிலத்தின் முக்கியப் பொருளாதார அம்சமாக உள்ளன என்பதையும், மாடுகளைப் பிடிப்பது, அதனை வளர்ப்பது ஆண்களின் கடமையாகிறது. மாடுகளைப் பிடிப்பது தான் இன்று ஜல்லிக்கட்டு என்று அழைக்கப்படும் ஏறுதழுவுதல் ஆகும். முல்லையில் விவசாயத்தின் தொடக்க நிலையைக் காணமுடிகிறது. அதனுடன் மாடு, மனை என்னும் சொற்களும் முல்லையில் பேசப்படுவதைக் கொண்டு சொத்துடைமை சார்ந்த குடும்ப அமைப்பு முல்லையில் இருந்ததை பேரா. ந. சுப்புரெட்டியாரின் நூலின் மூலம் அறியமுடிகிறது. மண்ணை விரிவுபடுத்தும் நோக்கத்தாலும் மண்ணை விரிவுபடுத்த வருபவனிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் நிகழ்வாலும் முல்லையில் தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்து எதிர்பார்த்து ஆற்றியிருக்கும் ஒழுக்கம் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் தவிர்க்கப்பட முடியாத பண்பாடாய் அமைகிறது. முல்லை – வஞ்சியில் குடும்பம், அரசு தோற்றம் பெற்றதை அறிய முடிகிறது என்று பேரா. ந. சுப்புரெட்டியார் குறிப்பிடுகிறார். செல்வம் படைத்தவன், மனைவியை அடுத்து பரத்தை என்கிற காமக்கிழத்தியை வைத்திருத்தல் வழக்கமாகிறது. இதனடிப்படையிலேயே மருதத்தில் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் பண்பாடாய்

அமைகிறது. மருதத்தில் வளமான அரசு தோற்றம் பெற்றது. தொழிலமைப்பு, சொத்துடைமை பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. உழிஞைத் திணையின் போர் முறையை ஆராய்ந்தால் ஒரு வளமான அரசு உருவாயிற்று என்ற கருத்தை பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் பதிவு செய்கிறார்.

தும்பைக்குப் புறனாக இருக்கின்ற நெய்தலின் உரிப்பொருள் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் ஆகும். மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் சென்ற தலைவன் வருவானோ, வராமல் போவானோ என்று அச்ச உணர்வோடு இருப்பதே நெய்தலின் உரிப்பொருளாகும். நெய்தலில் வருவானோ, வரமட்டானோ என்ற ஐயப்பாடு கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித்தல் செயலை மட்டும் பொருள் கொள்ளாமல் இந்த தும்பைத்திணை போரையும் மனதிற் கொண்டு அதில் வரும். இருபெரும் வேந்தர் ஒருவரும் ஒழியாத தொகை நிலை துறையின் மூலம் நெய்தலின் ஒழுக்கமாகிய இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் என்பதின் ஆழ்ந்த பொருளை விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது.

புறத்திணையியலில் இதுவரை போர்குறித்த செய்திகள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் வாகைத்திணையில் அறத்துறையென்ற புதுத்துறை பேசப்படுகிறது. வாகைத்திணையில் அறிவுப்போர்களும், வெற்றிகளும், பொறிபுலன்களை அடக்கி மேம்படுத்தலும் துறவுக்கோட்பாடும், பண்பட்ட சமூகத்தின் வளர்ச்சிகளாக இத்திணை காட்டுகிறது. வாகைக்குப் புறனாக இருக்கின்ற பாலையின் உரிப்பொருள் பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தம் என்னும் ஒழுக்கம். போரினால் சிதைவுற்றும், சீரழிந்தும் கிடந்த சமூகம் அறிவைத்தேடும் முயற்சியிலும், பொருள் தேடும் முயற்சியிலும் பிரிகின்ற பிரிவாக அமைவதையும், குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைமையில் திரிந்து என்று கூறுவதால் வறட்சியின் காரணமாகவும், போரின் காரணமாகவும் ஏற்பட்ட வறுமையின் காரணமாகவும் பிரியும் பிரிவாக பாலைப்பிரிவு அமைவதையும், காஞ்சித்திணை இளமை நிலையாமை, யாக்கை நிலையாமை, செல்வம் நிலையாமை ஆகிய பல்வகை நிலையாமைகளைப் பாடுவதே இத்திணையின் நோக்கமாக அமைவதையும், பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் விரிவாக விளக்குகிறார். பெருந்திணைக்கு உரிப்பொருள் ஒழுக்கம் இல்லை. ஏனெனில் நிலத்தின் அடிப்படையில் பண்பட்டு வளர்ந்து வந்த தமிழ் சமூக வளர்ச்சி, எல்லா நிலங்களும் கலந்த ஒரு பொது வாழ்வியல் சூழலுக்கும், ஒரு புதுப்பண்பாட்டு கலப்பிற்கும் தயாராகி விட்ட படியால் அங்கு உரிப்பொருள் ஒழுக்கம் கூற அவசியமில்லை என்பது இங்கு கவனிக்கத்தக்கதாகும். விருப்பத்திற்குரிய தலைவரையும், தெய்வத்தையும் பல்வேறு வகை இலக்கிய உத்திகளால் புனைந்து போற்றுவது பாடாண்திணை ஆகும். பாடாண் திணை மூலமாக மன்னனும், மக்களும் அந்நியப்பட்டுப் போவதை அறிய முடிகிறது. மற்றதிணைகளில் வீர மறவர்களின் போர்ச் செயல்களைக் கூறியது போல இத்திணையில் கூறப்படவில்லை. வேந்தனைப் பற்றி துதி பாடுவதாகவே இத்துறை அமைந்துள்ளது. எனவே, பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் அகத்திணை,

புறத்திணை இயைபு பற்றிய பார்வை அகம், புறம் இயங்கியல் பார்வையாக அமைவதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை மூலம் அறிய முடிகிறது. மேலும் சான்றோர் பெருமக்களின் திணைக்கோட்பாட்டுப் பார்வைக்கு பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் அகத்திணை, புறத்திணை இயைபு பார்வை அடித்தளமாக அமைவதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை நிறுவுகிறது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] ஆறுமுகம், அ. முனைவர். சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பம் உடைமை அரசு. பாவேந்தர் பதிப்பகம், அரியலூர் மாவட்டம், மறுபதிப்பு, 2008.
- [2] இராசேந்திரன், இரா. எளிய நடையில் திருக்குறள். பரிமேலழகர் உரை, நந்தினி பதிப்பகம், சென்னை, 2007.
- [3] இளங்குமரன், இரா (உ.ஆ). புறநானூறு. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2003.
- [4] காமராசு, இரா. படுவழிப்படுக சங்க இலக்கியக் கட்டுரைகள். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2014.
- [5] கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி. சங்க இலக்கியம் கவிதையும் கருத்தும். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2009.
- [6] கோவிந்தன், கா. பண்டைத் தமிழர் போர் நெறி. ராமையா பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
- [7] சாமிநாதையர், உ.வே. டாக்டர், குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். உ.வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை, 2018.
- [8] சுப்பிரமணியன், கா. சங்க காலச் சமுதாயம். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [9] சுப்புரெட்டியார், ந. தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை. பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை மூன்றாம் பதிப்பு, 1988.
- [10] தமிழ் கலைக்களஞ்சியம். தொகுதி ஒன்று. இந்தோனீசியா, தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், சென்னை, 2019.
- [11] தமிழண்ணல். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், தொகுதி-1. அகத்திணையியல், புறத்திணையியல் (புதிய முறை எளிய உரை), மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2008.
- [12] தர்மராஜன், நா. எங்கல்ஸ் குடும்பம். தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம், டிகருத்துப்பட்டறை, மதுரை, 2008.
- [13] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. சங்க இலக்கியத்தில் புறப்பொருள். மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2007.
- [14] வாணி அறிவாளன், முனைவர். வீரம் விளைந்த நிலம். அருண் அகில் பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [15] வேலுப்பிள்ளை, ஆ. தமிழிலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும். பாரி புத்தகப் பண்ணை,

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 5, Special Issue - 1, November 2022

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு, 1978.

References

- [1] Arumugham, A. Munaivar *Sangha Illakiyathil Kudumbam Uttamai Arachi*. Pavendhar Publishing, Ariyalur District, Reprinted on 2008.
- [2] Rajendrasu, R. *Ezhlayiya Nataiyal Thirukurral*. Parimelalagar Urai; Nandhini Publishing, Chennai, Year 2007.
- [3] Ilangumaran, R (Narrator). *Purananuru*. Kovilur Matalayam, Kovilur, 2003.
- [4] Kamarasu, R. *Pattuvazhipattuku Sangha Ellakiyal Katturaigal*; New Century Book House, Chennai, Year 2004.
- [5] Karthikesu Sivathambi. *Sangha Illakiya Kavithaiyum Karuthum*. Ulaga Tamilar Araichi Niruvanam, Chennai, Year 2009.
- [6] Govindhan, Ka. *Pandaiya Thamizhar Poorneri*. Ramaiya Pathipagam, Chennai, Year 2011.
- [7] Swaminatha Iyer, U.V. *Kuruntogai(Mulamum Uraiyum)*. Dr. U.V. Swaminatha Iyer Library, Chennai, 2018.
- [8] Subbramanian, Ka. *Sangha Kaala Samuthayam*. New Century Book House, Chennai, 2011.
- [9] Subbureddiar, N. *Tholkappiyum Kattum Vazhkai*, Palaniappa Bros, Chennai, Third Reprint, 1988.
- [10] Tamil Encyclopedia. Volume One, Indonesia, Tamil Development Corporation, Chennai, 2019.
- [11] Thamizhannal, *Tholkappiyum Porulathigaram Thoguthi I*, Agatheeniyal Puratheeniyal (Puthiyamurai EliyaUrai), Meenatchi Puthaga Nilayam, Madurai, Year 2008.
- [12] Dharmarajan, N. *Aankels Kudumbam. Thanisothu Arasu Agiyavattrin Thotram*. Karuthupattarai, Madurai Year 2008.
- [13] Balasubramanian, Ku.Ve. *Sangha Illakiyathil Puraporul*. Meiyappan Pathipagam, Chidabaram, Year 2007.
- [14] Vani Arivalan, Dr. *Viram Vilainta Nilam*. Arun Akhil Publishing House, Chennai. 2010.
- [15] Velupillai, A. *Tamililakkiyattil Kalamum Karuttum*. Paari Nilayam, Chennai, 1978.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இத்தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுவதற்கு வாய்ப்பளித்த ந. சுப்புரெட்டியார் 100 கல்வி அறக்கட்டளைக்கு என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பேராசிரியர்.சு. இராமலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். / I would like to express my gratitude to Na. Subbu Reddiar 100 Educational Trust for the chance to write an article on this topic. I thank Prof. S.Ramalingam for rendering valuable suggestions.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.